

УДК 004.42+621.397.64
DOI 10.5281/zenodo.15090235
Научная статья

ОБЗОР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ШЛИФОВАНИЯ ВИНТОВЫХ КАНАВОК РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ

REVIEW OF INTELLIGENT ALGORITHMS FOR AUTOMATED GRINDING OF HELICAL GROOVES OF CUTTING TOOLS

ШАЛБУЗОВ МУРАД АРСЕНОВИЧ,
*ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН».*

SHALBUZOV MURAD ARSENOVICH,
FSBEI HE "Moscow State University of Technology "STANKIN".

В статье представлен обзор современных подходов к разработке алгоритмов, использующих методы искусственного интеллекта (ИИ) при проектировании и изготовлении винтовых канавок режущих инструментов. Изучены существующие методики применения ИИ на различных этапах – от оптимизации геометрии канавки и выбора параметров ее формирования до интеллектуального управления процессом шлифования. Показано, что интеграция алгоритмов машинного обучения, эволюционных вычислений и экспертных систем позволяет повысить эффективность разработки и качество изготовления винтовых канавок. Обозначены перспективы использования ИИ для сокращения времени настройки процессов и улучшения эксплуатационных характеристик инструментов.

The article provides an overview of modern approaches to the development of algorithms using artificial intelligence (AI) methods in the design and manufacture of screw grooves for cutting tools. The existing methods of applying AI at various stages have been studied, from optimizing the geometry of the groove and selecting the parameters of its formation to intelligent control of the grinding process. It is shown that the integration of machine learning algorithms, evolutionary computing, and expert systems makes it possible to improve the development efficiency and manufacturing quality of screw grooves. The prospects of using AI to reduce the time needed to set up processes and improve the performance of tools are outlined.

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, винтовые канавки, режущие инструменты, оптимизация, шлифование.

Key words: artificial intelligence, machine learning, helical flutes, cutting tools, optimization, grinding.

Винтовые канавки являются важнейшим конструктивным элементом многих режущих инструментов (сверл, концевых фрез, разверток и др.), так как определяют форму режущей кромки, влияют на прочность инструмента и эффективность удаления стружки. Геометрия канавки имеет сложную пространственную форму и обычно изготавливается методом шлифования на пятикоординатных станках из твердых материалов (например, быстрорежущей стали или твердого сплава). От угла винтовой канавки, ее профиля, диаметра сердцевины и других параметров зависит производительность сверления или фрезерова-

ния. Достижение требуемой конфигурации канавки с высокой точностью представляет собой сложную технологическую задачу, решение которой традиционно опиралось на опыт технологов и метод проб и ошибок. Такой эмпирический подход отнимает много времени и не гарантирует оптимального результата [4]. В последние годы в рамках концепции «Индустрия 4.0» все больше внимания уделяется применению технологий ИИ для автоматизации и оптимизации производства [1]. В области изготовления режущего инструмента предпринимаются попытки использовать вычислительные алгоритмы для расчета параметров шлифования винтовых канавок без прямого перебора вариантов. Еще в 2011 г. был предложен автоматизированный поиск положения шлифовального круга для получения заданной формы канавки [2]. Далее были разработаны оптимизационные алгоритмы («интеллектуальные» поисковые стратегии), учитывающие требуемую точность профиля канавки [3]. Современные подходы ориентированы на использование методов машинного обучения: например, построение модели, напрямую связывающей геометрические характеристики канавки с оптимальными настройками станка [4].

Методы ИИ в проектировании и изготовлении винтовых канавок.

Одним из направлений применения ИИ является накопление и использование экспертных знаний для выбора параметров инструмента и режима обработки. Разрабатываются интеллектуальные системы поддержки принятия решений в технологической подготовке производства, заменяющие ручной опыт специалиста на базы знаний и правила вывода [1]. В частности, еще в 1990-е годы появились экспертные системы и нечеткие логические модели для оценки состояния инструмента и прогноза износа [6]. Подобные системы прокладывали путь к внедрению «интеллектуальных» функций в станки.

Другой подход основан на методах оптимизации и эволюционных алгоритмах. Генетические алгоритмы успешно применялись для подбора оптимальной геометрии режущего инструмента по заданным критериям качества обработки [5]. Так, посредством эволюционного поиска можно автоматически определять набор углов заточки и параметров канавки, обеспечивающий, например, минимизацию сил резания или максимальный срок службы инструмента. Также для решения обратных задач настройки оборудования применяются алгоритмы оптимизации, в том числе метод роя частиц (PSO) [3]. В результате оптимизационный модуль в сочетании с компьютерным моделированием процесса способен существенно сократить трудоемкость этапа наладки шлифования.

Наиболее интенсивно в последнее десятилетие развиваются методы машинного обучения, прежде всего искусственные нейронные сети. Нейронные сети способны аппроксимировать сложные зависимости между характеристиками процесса. В задачах изготовления винтовых канавок они применяются для прогноза как прямых результатов обработки, так и для решения обратных задач. К примеру, в работе [4] показано, что многослойная нейронная сеть, обученная на большом массиве данных, может по требуемым параметрам канавки (34 геометрических признака) выдавать значения ключевых настроек шлифования (положение и профиль шлифовального круга). Такой подход на основе большого объема данных («big data») позволяет рассчитывать параметры настройки станка быстро и с высокой точностью, избегая длительных экспериментов. Другой областью применения нейронных сетей является оценка последствий выбранной геометрии канавки для процесса резания. В частности, разработаны модели, предсказывающие силы резания при фрезеровании материалов по заданным параметрам инструмента [7]; это позволяет инженерам оценить эффективность новой конструкции канавки еще на этапе проектирования. Комбинируя нейросетевые методы с алгоритмами логического вывода, удастся создавать системы адаптивного управления качеством обработки. Например, интеграция нейронной сети с нечеткой системой правил использована для непрерывной оценки износа инструмента в процессе резания [6], что подтверждает возможность гибридного ИИ для мониторинга состояния в реальном времени.

Перспективным направлением является внедрение алгоритмов обучения с подкреплением и интеллектуального управления непосредственно в станочное оборудование [8]. В отличие от статических моделей, обучение с подкреплением позволяет системе автоматически настраивать параметры процесса (например, скорость подачи или глубину шлифования) на основе обратной связи от датчиков, стремясь к оптимальному результату без вмешательства человека. Хотя подобные подходы еще находятся в стадии исследований, они открывают путь к самооптимизирующимся процессам изготовления канавок. Уже сейчас концепция кибер-физических систем предусматривает оснащение станков датчиками вибрации, силы, акустического излучения и другими, а также использование алгоритмов ИИ для диагностики неисправностей и прогнозирования износа оборудования [1; 8]. В случае шлифования винтовых канавок это может означать автоматическое выявление потери остроты шлифовального круга и своевременную корректировку режима или проведение правки круга без участия оператора.

Потенциал и перспективы применения ИИ.

Применение методов ИИ при проектировании и изготовлении винтовых канавок предоставляет ряд преимуществ. Во-первых, значительно сокращается цикл разработки нового инструмента: вычислительные алгоритмы способны быстро перебрать множество вариантов геометрии и режимов обработки, выбирая оптимальные, тогда как традиционный подход потребовал бы многократных испытаний. Во-вторых, повышается точность и воспроизводимость результатов. Алгоритмы, обученные на данных или использующие строго формализованные критерии, уменьшают влияние человеческого фактора и обеспечивают стабильно высокое качество профиля канавки [4]. В-третьих, открывается возможность создания инновационных конструкций инструментов. Методы ИИ могут выявлять нетривиальные взаимосвязи между формой канавки и показателями производительности резания, что помогает изготавливать инструменты с улучшенными характеристиками (например, более эффективное отведение стружки при сохранении прочности режущей кромки [7]). Кроме того, интеллектуальные системы облегчают адаптацию производства под индивидуальные требования: например, можно оперативно перенастраивать станок под изготовление нестандартной канавки, используя заранее обученную модель.

Тем не менее, для широкого внедрения ИИ в данной сфере необходимо преодолеть ряд вызовов. Одним из ограничений является доступность данных высокого качества для обучения моделей. Сбор обширной статистики по форме канавок и соответствующим режимам обработки может требовать времени и ресурсов, хотя подходы с генерацией синтетических данных уже применяются [4]. Еще один вопрос – доверие к «черному ящику» моделей машинного обучения. Производственники традиционно опираются на детерминированные методы и нормативы, поэтому интеграция прогнозов нейросетей в цикл производства требует их тщательной верификации и объяснимости результатов. Решение может быть найдено в комбинации моделей ИИ с физическими моделями процесса и эмпирическими знаниями, что обеспечивает баланс между точностью и интерпретируемостью. Также важна совместимость новых алгоритмов с существующим оборудованием и программным обеспечением ЧПУ. Производители станков начинают внедрять элементы ИИ в свои системы управления [8], и ожидается, что дальнейший прогресс в стандартизации интерфейсов позволит более бесшовно интегрировать сторонние интеллектуальные модули.

В целом, потенциал применения ИИ для автоматизации изготовления винтовых канавок оценивается экспертами как очень высокий. Уже продемонстрированы примеры успешного снижения трудоемкости расчетов [3; 4], улучшения качества формообразования [2; 4] и повышения информативности контроля процесса [6]. В будущем можно ожидать появления полностью цифровых производственных комплексов, где проектирование инструмента, под-

бор режимов и непосредственное изготовление канавки осуществляются практически без участия человека, на основе взаимосвязанных алгоритмов искусственного интеллекта.

Заключение.

Развитие алгоритмов с использованием искусственного интеллекта открывает новые возможности в сфере проектирования и изготовления винтовых канавок режущих инструментов. Обзор существующих подходов показывает, что методы ИИ охватывают широкий спектр задач – от оптимизации конструкции и автоматизированного планирования процесса до мониторинга и адаптивного управления обработкой. Применение экспертных систем, эволюционных алгоритмов и машинного обучения уже позволило ускорить расчеты, повысить точность и стабильность процесса изготовления канавок по сравнению с традиционными методами. В частности, использование нейронных сетей и больших данных дает инструментальным предприятиям средство быстрого определения оптимальных параметров шлифования сложного профиля [4]. Совмещая эти подходы с физическими моделями резания и опытом профессионалов, можно добиться синергетического эффекта. В ближайшие годы ожидается дальнейший рост внедрения ИИ в инструментальном производстве [1; 8]. Это приведет к созданию более «умных» и автономных станочных систем, способных изготавливать высокоэффективный режущий инструмент с минимальными затратами на опытно-конструкторские работы. Таким образом, применение искусственного интеллекта при формировании винтовых канавок имеет значительный потенциал для повышения эффективности и инновационности современного машиностроения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Applications of artificial intelligence in intelligent manufacturing: A review / B.-H. Li [et al.] // *Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering*. 2017. Vol. 18. No. 1. pp. 86-96.
2. Karpuschewski B., Jandacka K., Mourek D. Automatic search for wheel position in flute grinding of cutting tools // *CIRP Annals*. 2011. Vol. 60. No. 1. pp. 347-350.
3. Li G., Zhou H., Jing X., Tian G., Li L. An intelligent wheel position searching algorithm for cutting tool grooves with diverse machining precision requirements // *International Journal of Machine Tools and Manufacture*. 2017. Vol. 122. pp. 149-160.
4. Big data-oriented wheel position and geometry calculation for cutting tool groove manufacturing based on AI algorithms / G. Li [et al.] // *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*. 2022. Vol. 119. No. 9-10. pp. 6717-6728.
5. Duran O., Rodriguez N., Consalter L.A. Automatic selection of cutting tools geometry using an evolutionary approach // *Lecture Notes in Artificial Intelligence*. 2008. Vol. 5027. pp. 561-569.
6. Kuo R.J., Cohen P.H. Intelligent tool wear estimation system through artificial neural networks and fuzzy modeling // *Artificial Intelligence in Engineering*. 1998. Vol. 12. pp. 229-242.
7. Prediction of cutting forces with neural network by milling of functionally graded material / T. Irgolic [et al.] // *Procedia Engineering*. 2014. Vol. 69. pp. 804-813.
8. Machine Learning and Artificial Intelligence in CNC Machine Tools: A Review / M. Soori [et al.] // *Sustainable Manufacturing and Service Economics*. 2023. Vol. 2. No. 1. pp. 100009.

Поступила в редакцию: 22.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Шалбузов М.А., 2025.